

Mensaje del Presidente

Apreciados compañeros:

La Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral A.C. (AMEVASC) está formada por un creciente grupo de profesionistas comprometidos con la atención y el conocimiento de la enfermedad vascular cerebral en México. Desde su fundación ha mantenido un programa académico de alto nivel, con participación científica y las mejores prácticas clínicas. La sociedad, sus agremiados y sus profesores han sido reconocidos nacional e internacionalmente.

Con el objetivo de mantener el crecimiento profesional de la sociedad, la mesa directiva vigila los estándares de calidad y de rigor científico en sus propuestas académicas, incrementa los vínculos entre las sociedades médicas afines nacionales e internacionales, y lleva el conocimiento a todos los trabajadores de la salud y a la comunidad en general. Mantenemos el trabajo transdisciplinario entre los profesionistas de la salud, médicos académicos, científicos, paramédicos, enfermeros (as), técnicos, estudiantes, e incluso administrativos, para lograr un cambio tangible en la atención médica del país.

Nuestro objetivo incluye la búsqueda de mecanismos que permitan ampliar la cobertura en la atención de la enfermedad vascular cerebral a través de la implementación de un Plan Estratégico para la Atención de la Enfermedad Vascular Cerebral en México. La AMEVASC requiere de ti, para crecer y fortalecerse.

Esperamos que nuestra XIX Reunión Anual del 15 al 17 de Agosto del 2019, ahora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, logre ser de la satisfacción de sus agremiados y llene las expectativas de todos los asistentes. Les ofrecemos un excelente programa académico y científico, además de contar con la hospitalidad del Gobierno de Nuevo León, y la exquisita atención de nuestros anfitriones y amigos de la región.

Atentamente.,

Agosto de 2019

Dr. Juan Fernando Góngora Rivera
Presidente de la Asociación Mexicana de
Enfermedad Vascular Cerebral, A.C.